

УДК 658.382.3:622.24

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПОЖАРАХ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

П.С.Хужаев¹, Дж.И.Исматуллозода¹, С.М.Бобоев², Т.Р.Холмуратов¹

¹Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими.

***Аннотация:** В статье приведены важность и правильное использование вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при возникновении пожаров и задымления. Особое внимание уделено специфике пожаров в подземных сооружениях и их опасности для людей. Рассматривается значимость обеспечения притока свежего воздуха для обеспечения безопасности персонала и пассажиров. Анализируются особенности вентиляции в данных условиях и предлагаются рекомендации по повышению эффективности этого процесса. Приведенные анализы в статье являются вкладом в область безопасности в подземных сооружениях.*

***Ключевые слова:** вентиляции, подземные сооружения, пожар, задымления, воздух, безопасности, эвакуации людей, эффективность*

***Annotation:** The article describes the importance and proper use of ventilation in underground transport communications in the event of fires and smoke. Special attention is paid to the specifics of fires in underground structures and their danger to people. The importance of providing fresh air to ensure the safety of staff and passengers is considered. The features of ventilation in these conditions are analyzed and recommendations for improving the efficiency of this process are proposed. The analyses given in the article are a contribution to the field of safety in underground structures.*

***Keywords:** ventilation, underground structures, fire, smoke, air, safety, evacuation of people, efficiency*

***Сарлвҳаи мақола:** Дар мақола аҳамият ва истифодаи дурусти вентилятсия дар коммуникатсияҳои нақли ғайри зеризаминӣ ҳангоми сар задани сӯхтор ва паҳн шудани дуд оварда шудааст. Ба хусусияти сӯхторҳои сохтмонҳои зеризаминӣ ва хатари онҳо барои одамон диққати махсус дода мешавад. Аҳамияти таъмини воридоти ҳавои тоза барои таъмини беҳатарии кормандон ва мусофирон баррасӣ карда мешавад. Хусусиятҳои вентилятсия дар ин шароит таҳлил карда мешаванд ва тавсияҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии ин раванд пешниҳод карда мешаванд. Таҳлилҳои дар мақола овардашуда дар соҳаи амният дар сохтмонҳои зеризаминӣ саҳм доранд.*

***Калимаҳои асосӣ:** вентилятсия, иншооти зеризаминӣ, сӯхтор, дуд, ҳаво, амният, эвакуатсияи одамон, самаранокӣ*

Ведение

Подземные транспортные коммуникации представляют особую сложность для проведения операций по пожаротушению и эвакуации людей из-за ограниченного доступа к свежему воздуху и особенностей конструкции сооружений. В данной статье рассматриваются особенности вентиляции в подземных условиях при возгораниях, и исследуется эффективность применения тактической вентиляции для обеспечения безопасности персонала и эвакуации людей. Основное внимание уделяется разработке стратегий применения

тактической вентиляции, а также процедур обучения и подготовки персонала к использованию данного метода в экстренных ситуациях. Работа включает в себя анализ существующих подходов к вентиляции в подземных транспортных коммуникациях, описание принципов тактической вентиляции и примеры успешного применения данного метода для обеспечения безопасности и эффективности операций по пожаротушению. Полученные результаты могут быть полезны для специалистов в области пожарной безопасности, спасательных служб и проектировщиков подземных сооружений [2 - 10].

Следует отметить, что в статье делаются выводы о том, что тактическая вентиляция, которая предполагает замену загрязненного воздуха свежим за счет использования вентиляторов, может быть эффективным способом обеспечения безопасности в случае пожара в подземных сооружениях. Однако, из-за сложностей управления газообменом и больших временных затрат, ее применение не всегда оказывается эффективным. Также приводятся статистические данные, подтверждающие, что отравление продуктами горения и воздействие экстремальных температур являются частыми причинами травмирования и гибели персонала при пожарах. Эти выводы подчеркивают необходимость разработки более эффективных и быстрых методов обеспечения вентиляции в экстренных ситуациях в подземных транспортных коммуникациях.

Особенности вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре.

Для тактической вентиляции с целью охлаждения персонала во время операций по тушению пожаров в подземных сооружениях предлагают способ применения и оборудования. Этот способ может быть эффективным в условиях, когда классические методы вентиляции затруднены из-за особенностей проектирования подземных сооружений и длительности необходимых работ. Предложение автора направлено на повышение безопасности и защиты персонала, так как охлаждение в условиях пожара и высоких температур играет важную роль в предотвращении травмирования и гибели. Данный подход может быть полезным для специалистов по пожарной безопасности и управлению чрезвычайными ситуациями, работающим в подземных условиях.

В современных мегаполисах, где строительство инфраструктуры требует плотной застройки, развитие подземных транспортных коммуникаций, таких как метрополитен, подземные автотрассы, и железнодорожные тоннели, становится оптимальным решением. Такие объекты подземной инфраструктуры представляют повышенную опасность, и возникновение пожаров в них сопряжено с рядом сложностей. Поэтому внедрение новейшего оборудования и современных методик по пожаротушению и дымоудалению в таких условиях

является крайне актуальным.

Использование современных технологий и оборудования, таких как автоматические системы пожаротушения, датчики дыма и тепла, средства вентиляции и дымоудаления, позволяет значительно повысить эффективность и безопасность при борьбе с пожарами в подземных сооружениях. Кроме того, обучение персонала специальным методикам эвакуации и пожаротушения также играет важную роль в минимизации рисков.

Специфика применения тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях.

Также современное оборудование и методики пожаротушения и дымоудаления являются необходимыми компонентами безопасности при разработке и эксплуатации подземных транспортных коммуникаций в условиях современных городов.

Пожары в подземных транспортных коммуникациях действительно могут быть редкими, но при возникновении они становятся крайне опасными из-за специфических условий и факторов, которые имеет следующие:

1. Высокая скорость распространения огня: В подземных тоннелях огонь может быстро распространяться из-за ограниченного объема и ограниченных путей эвакуации, что делает пожар особенно опасным.

2. Быстрое задымление тоннелей: Дым является одним из основных убийц в случае пожара, так как он быстро заполняет пространство, затрудняя передвижение и дыхание.

3. Плотное скопление людей: Подземные транспортные коммуникации обычно переполнены людьми в часы пик, что усложняет эвакуацию и спасение.

4. Высокое напряжение в электрических сетях: Наличие электричества в подземных сооружениях добавляет дополнительный риск возникновения пожара и создает опасность для спасателей и эвакуирующихся.

5. Паника среди пассажиров: Паника и хаос могут привести к тому, что люди начнут действовать необдуманно, что увеличивает риск травмирования и смерти.

Учитывая все эти факторы, необходимо принимать меры по предотвращению пожаров, обучению персонала и пассажиров правилам безопасности, а также улучшению систем пожаротушения и эвакуации в подземных транспортных коммуникациях. Только совместными усилиями можно обеспечить безопасность в таких условиях.

В отличие от пожара, происходящего на поверхности, факторы опасности в подземном тоннеле способны достигать критических величин в кратчайшие сроки. В первую очередь, это связано с особенностями их проектирования,

например, удаленности входов, пространственной ограниченности и отсутствия солнечного света [2].

В подземных тоннелях пожары могут иметь особенно высокую опасность и развиваться быстрее, чем на поверхности, из-за ряда специфических факторов, которые состоит со следующими процедурами:

1. Удаленность входов: В случае пожара в подземном тоннеле доступ к выходам может быть ограничен или значительно затруднен из-за удаленности входов и ограниченного числа выходов, что делает эвакуацию сложной.

2. Пространственная ограниченность: В подземных тоннелях пространство ограничено, что может привести к быстрому распространению пламени и дыма, усугубляя ситуацию.

3. Отсутствие солнечного света: В отличие от поверхности, где доступен естественный свет, в подземных тоннелях отсутствует солнечное освещение, что делает эвакуацию и ориентацию еще сложнее при пожаре.

Кроме того, наличие тоннелей с высоким уровнем транспортной загруженности или с наличием определенной техники и оборудования также может сделать процесс борьбы с пожарами в подземных тоннелях более сложным и опасным.

Для обеспечения безопасности в таких условиях крайне важно уделять особое внимание планированию эвакуации, обучению персонала и пассажиров, а также использованию современных технологий и оборудования для пожаротушения и дымоудаления в подземных тоннелях. Только комплексный подход может обеспечить эффективную защиту от пожаров в таких условиях.

В результате этих тяжелых событий были разработаны новые стандарты и требования пожарной безопасности в подземных сооружениях [10-14]. В частности, были установлены более строгие требования к системам пожаротушения, дымоудаления, эвакуации людей и обучения персонала.

Также было выделено больше средств на обновление и модернизацию безопасности в трансальпийских тоннелях, что помогло улучшить ситуацию с консультациями и предотвратить подобные катастрофы в будущем.

Трагическая собитая в трансальпийских тоннелях последствия, что обеспечение пожарной безопасности в подземных сооружениях является чрезвычайной уважаемой упаковкой, требующей самого большого внимания и инвестиций. Благодаря заключенным мерам и улучшенному виду, подземное строительство стало более безопасным для транспортировки людей и грузов, что обеспечивает улучшение качества жизни и экономического развития региона.

Трагические события в трансальпийских тоннелях в 1999 году (Монбланский тоннель) и 2001 году (Тауэрский и Сен-Готардский тоннели)

действительно выявили серьезные проблемы в обеспечении пожарной безопасности и эвакуации в подземных сооружениях.

Эти происшествия показали, что традиционный подход к пожарной безопасности и дымоудалению в подземных тоннелях не эффективен и недостаточно обеспечивает безопасность людей в случае пожара. Проблемы с оперативностью ликвидации возникших пожаров, сложности с организацией эвакуации и недостаточная облучённость персонала и пассажиров привели к трагическим последствиям, включая человеческие жертвы и значительные экономические потери.

Для предотвращения подобных происшествий в будущем необходимо принимать серьезные меры по повышению уровня пожарной безопасности в подземных тоннелях, включая улучшение систем пожаротушения, дымоудаления и эвакуации, обучение персонала и пассажиров действиям в случае пожара, а также использование новейших технологий и методов для обеспечения безопасности.

Только комплексный подход к этой проблеме может гарантировать, что подобные трагедии не повторятся, и что подземные тоннели будут максимально защищены от пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Из представленной информации видно, что подвижной состав и оборудование электрического оборудования играют ключевую роль в возникновении пожаров и загораний в метрополитене и других подземных транспортных системах.

Электрооборудование, такие как проводка, электромеханические устройства и другие компоненты, представляют собой высокий пожарный риск из-за возможности коротких замыканий и перегрева. Кроме того, горение смазочных материалов, краски и горючей изоляции также вносит свой вклад в возгорания в подвижном составе[2,5,7,8,9,10].

В случаях, когда горят большие объемы горючих материалов, происходит образование большого количества токсичных продуктов горения в воздухе. Эти токсины могут привести к серьезным последствиям для здоровья людей, особенно в закрытом пространстве подземного тоннеля.

Для предотвращения пожаров в подвижном составе и тоннелях метрополитена необходимо уделять особое внимание техническому обслуживанию и контролю состояния электрооборудования, проводить регулярные инспекции и обследования, а также обучать персонал и пассажиров мерам пожарной безопасности и эвакуации.

Уникальные аспекты применения тактической вентиляции в метрополитенах, подземных парковках и других подземных транспортных

инфраструктурах.

Применение современных технологий для детекции и предотвращения пожаров, а также обеспечение эффективной системы пожаротушения и дымоудаления являются важными шагами в обеспечении безопасности в подземных транспортных системах.

Синтетические полимерные материалы, такие как пластмассы и поролон, действительно являются источником высокотоксичных продуктов горения при пожарах в метро и других подземных транспортных системах. Выделение циан водорода, оксида углерода, акролеина и других опасных веществ при горении этих материалов может иметь серьезные последствия для здоровья человека.

Циан водород, который выделяется при горении синтетических материалов, является высокотоксичным газом и может вызвать серьезные отравления дыхательных путей и нервной системы. Этот газ может быть особенно опасен в закрытом пространстве подземного тоннеля, где возможно его накопление.

Кроме того, химические реакции на поверхности частиц дыма могут привести к образованию новых, еще более токсичных соединений. Это означает, что даже после тушения пожара, в воздухе могут присутствовать опасные вещества, которые могут представлять угрозу для здоровья людей.

Для снижения риска отравления такими веществами при пожарах в подземных транспортных системах необходимо проводить обучение персонала и пассажиров по мерам безопасности, улучшать системы вентиляции, дымоудаления и пожаротушения, использовать современные методы обнаружения пожаров и предотвращения выделения опасных веществ при горении материалов. Только комплексный подход к этой проблеме может обеспечить безопасность в подземном транспорте.

Трагический случай пожара в метрополитене в Баку в 1995 году, который привел к гибели большого количества пассажиров от отравления продуктами горения, является ярким примером того, как несовершенная система вентиляции и неспособность ее адаптироваться к чрезвычайным ситуациям может привести к катастрофическим последствиям.

Подобные трагедии подчеркивают необходимость разработки и использования специализированных систем вентиляции, способных обеспечить не только комфортные микроклиматические условия в подземных сооружениях, но и эффективное дымоудаление и предотвращение распространения токсичных продуктов горения при пожарах.

Кроме того, важно учитывать потенциальное негативное воздействие штатных систем вентиляции на развитие пожара и его распространение по

подземным структурам. Недостаточная вентиляция или неправильно спроектированные системы могут создавать барьер для эффективного тушения пожара и представлять угрозу для безопасности как для пассажиров, так и для спасателей.

Для предотвращения подобных трагедий необходимо инвестировать в современное оборудование и технологии для систем вентиляции, проводить регулярные проверки и обслуживание оборудования, обучать персонал и пассажиров по мерам пожарной безопасности и эвакуации, а также разрабатывать и реализовывать планы действий в чрезвычайных ситуациях. Только такой комплексный подход позволит обеспечить безопасность и защитить жизни людей в подземных транспортных системах.

Действительно, современные вентиляционные системы в метрополитенах обычно оснащены аварийными (резервными) системами, которые автоматически включаются в случае возникновения задымления. Это позволяет обеспечить эвакуацию пассажиров, предотвратить распространение дыма и обеспечить доступ спасателям в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Два основных вида вентиляции тоннелей при задымлении – это принудительная и естественная вентиляция.

Принудительная вентиляция предполагает использование механических устройств для создания потока воздуха в тоннелях, что позволяет быстрее и эффективнее удалять дым и газы из зоны пожара. Однако эта система может быть подвержена сбоям и требует постоянного электропитания.

Естественная вентиляция, наоборот, не требует механических устройств и работает за счет естественного движения воздуха. Она менее подвержена сбоям, но может быть менее эффективной в условиях плотного задымления.

Оба вида вентиляции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому в зависимости от конкретных условий и требований безопасности выбирается оптимальный вариант для конкретного подземного сооружения.

Особенности организации вентиляции в условиях ограниченного пространства и доступа.

Важно постоянно совершенствовать системы вентиляции и проводить регулярные проверки и испытания в аварийных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала метрополитена в случае чрезвычайных ситуаций.

Первый вид – продольный. Продольная вентиляция в тоннелях подразумевает перемещение воздушных масс от одной точки к другой вдоль оси тоннеля, что может создать недостаток в виде однонаправленности воздушного

и дымового потоков. Это ограничение может оказаться критичным в ситуации эвакуации пассажиров в случае пожара или другого чрезвычайного события.

Рисунок 1. Продольная схема вентиляции, использующая струйные вентиляторы. 1 - тоннель; 2 - автомобили; 3 - струйные вентиляторы

Однонаправленность потоков воздуха может привести к тому, что дым и токсичные газы будут двигаться в том же направлении, что и пассажиры, усложняя их эвакуацию и увеличивая риск отравления. Кроме того, если пассажиры бегут в сторону против движения воздушного потока, они могут столкнуться с преградой в виде дыма или жара, что еще больше затруднит их спасение.

Для обеспечения безопасности пассажиров важно учитывать этот недостаток продольной вентиляции и разрабатывать системы, способные обеспечить вариативность и контроль направления движения воздушных потоков при чрезвычайных ситуациях. Это может включать в себя использование комбинированных систем вентиляции, автоматическое управление потоками воздуха в зависимости от ситуации, а также проведение регулярных тренировок для персонала и пассажиров по эвакуации в условиях пожара.

Второй вид - продольно-поперечный. Да, продольно-поперечный вид вентиляции тоннелей представляет собой более сложную и эффективную систему, которая обеспечивает более равномерное распределение воздушных потоков и эффективное удаление дыма при пожаре.

Рисунок 2 - Продольно-поперечная схема вентиляции автодорожного тоннеля при эксплуатационных режимах проветривания

—> - направление движения свежего воздуха;

- - -> - направление движения загрязненного воздуха

Рисунок:3-Продольно-поперечная схема вентиляции с использованием струйных вентиляторов

Этот способ вентиляции используется в тоннелях больших диаметров и предполагает размещение продольного канала дымоудаления в верхнем сегменте тоннеля, что позволяет эффективно удалять дым над горящим объектом. Для удаления дыма используются специальные дымовые клапаны, которые автоматически открываются в зоне пожара, обеспечивая быстрое удаление дыма из тоннеля. Одновременно происходит подача свежего воздуха от обеих станций в направлении пожара, что помогает сдерживать распространение огня и обеспечивает свежий воздух для эвакуации пассажиров.

Этот вид вентиляции более эффективен в условиях больших и двухпутных тоннелей, где можно обеспечить оптимальное распределение воздушных потоков. Тем не менее, он имеет свои технические ограничения и может быть сложен в реализации и обслуживании.

а) Распространение пожарных газов в условиях естественной вентиляции для тоннеля с горизонтальным профилем

б) Вентиляция не обеспечивает предотвращение движения пожарных газов в направлении, обратном воздушному потоку

→ направление движения воздуха;
→ направление движения пожарных и дымовых газов

в) Вентиляция предотвращает движения пожарных газов в направлении, обратном воздушному потоку

Рисунок 3 - Закономерности формирования обратного вентиляционному потоку движения дыма или горячих газов при возникновении пожара в автодорожном тоннеле в зависимости от скорости воздуха

В целом, продольно-поперечный вид вентиляции является более продвинутым и эффективным способом обеспечения безопасности пассажиров в тоннелях при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Его использование может значительно улучшить условия для эвакуации и минимизировать риски для людей в случае чрезвычайных ситуаций [1 - 8].

Практические советы по оптимизации вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре.

Стоит подчеркнуть, что распространению дыма в подземном транспортном тоннеле в большей степени способствуют следующие негативные факторы:

1. Снижение объемов подачи кислорода к месту пожара - отсутствие достаточного количества кислорода может привести к недополненному горению и образованию большого количества дыма.

2. Выделение тепла - при пожаре выделяется значительное количество тепла, что способствует возникновению теплового дыма и тепловой конвекции.

3. Тепловая конвекция - тепловой дым поднимается вверх, создавая вертикальные потоки, что может способствовать быстрому распространению дыма в тоннеле.

4. Наличие продольного уклона - уклоны в тоннеле могут создавать сложности для удаления дыма и осложнять эвакуацию пассажиров и пожаротушение.

5. Использование некорректного типа вентиляции - недостаточно эффективная вентиляция или неправильно выбранный тип вентиляции может не обеспечить достаточного удаления дыма из тоннеля.

6. Размеры проезжей части и возможные препятствия - узкие тоннели или наличие препятствий могут затруднить прохождение воздушных потоков и облегчить распространение дыма.

7. Создание тяги любыми движущимися транспортными средствами - движущиеся по тоннелю транспортные средства могут создавать дополнительные воздушные потоки, способствуя распространению дыма.

Учитывание и минимизация этих факторов является ключевым для обеспечения безопасности в подземных транспортных тоннелях в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций. Оптимальный выбор и правильное обслуживание систем вентиляции играют важную роль в обеспечении безопасности пассажиров и персонала.

Действительно, опыт, накопленный при ликвидации пожаров в подземных транспортных коммуникациях, подтверждает высокую эффективность тактической вентиляции. Этот подход представляет собой комплекс мероприятий, направленных на управление газообменом на пожаре с использованием специальных технических средств и принципов. Цель тактической вентиляции - это снижение вероятности воздействия опасных факторов пожара, защита людей от гибели и травмирования, а также создание приемлемых условий для ликвидации горения или последствий чрезвычайной ситуации.

Применение тактической вентиляции позволяет оптимизировать воздушные потоки в тоннеле, обеспечить эффективное удаление дыма и тепла с места пожара, а также обеспечить свежий воздух для пассажиров и команд пожарных. Этот подход позволяет улучшить условия для эвакуации людей, обеспечить безопасность профессионалам, занимающимся ликвидацией пожара, и повысить шансы на успешную борьбу с чрезвычайной ситуацией.

Тактическая вентиляция основана на принципах оптимального использования доступных технических средств, анализе особенностей конкретного тоннеля и пожара, а также координации действий всех участников

процесса ликвидации чрезвычайной ситуации. Ее эффективность уже доказана на практике и позволяет значительно улучшить результативность действий при пожаре в подземных транспортных коммуникациях.

Тактическая вентиляция обычно осуществляется сотрудниками газодымозащитной службы, которая является частью Государственной противопожарной службы. Эти специалисты участвуют в операциях по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, таких как подземные тоннели, здания с задымлением и другие опасные места. Задачей газодымозащитной службы является снижение возникновения опасных факторов пожара, эвакуация людей и имущества в безопасную зону, а также ликвидация горения.

Газодымозащитник – это специалист, прошедший специальное обучение и аттестацию для выполнения опасных работ в условиях, когда воздух является непригодным для дыхания из-за наличия дыма, газов или других вредных веществ. Они оборудованы специальными средствами защиты органов дыхания и тела, что позволяет им работать в условиях повышенной опасности.

Важно отметить, что газодымозащитники играют ключевую роль в операциях по тушению пожаров в условиях непригодной для дыхания среде. Их профессионализм, знания и опыт позволяют эффективно управлять газообменом, снижать риски для жизни и здоровья людей, эвакуировать пострадавших, а также успешно ликвидировать пожары. Работа газодымозащитной службы является одной из наиболее сложных и опасных в области пожарной безопасности и требует высокой квалификации и специального обучения.

В процессе тактической вентиляции при пожарах в подземных транспортных коммуникациях действительно задействуется специальное оборудование, в основном мобильные вентиляторы (эжекторы). Эти вентиляторы предназначены для вытеснения продуктов горения и горячего воздуха из задымленных помещений, а также для обеспечения свежего воздуха для эвакуации и работы сотрудников, участвующих в ликвидации пожара.

Для работы мобильных вентиляторов применяют различные типы двигателей, такие как двигатели внутреннего сгорания, электромоторы или приводы от водяной турбины, работающей от пожарного насоса. Это обеспечивает эффективное функционирование вентиляционного оборудования и позволяет достичь необходимой производительности в процессе тактической вентиляции.

При планировании тактической вентиляции при пожарах в подземных транспортных коммуникациях целесообразно делить процесс на несколько этапов, включая вентиляцию стационарных комплексов, тоннелей,

электроподстанций и наклонных эскалаторных выработок. Каждый из этих комплексов требует индивидуального подхода и специфики управления газообменом, в зависимости от особенностей огненного процесса и условий конкретного объекта.

Тактическая вентиляция играет важную роль в противопожарной защите подземных транспортных систем, обеспечивая безопасные условия для эвакуации людей, эффективную борьбу с огнем и минимизацию угрозы для жизни и здоровья. Применение специализированного оборудования и правильный подход к организации газообмена позволяют успешно справляться с чрезвычайными ситуациями и обеспечивать безопасность на подземном транспорте.

В настоящее время тактическая вентиляция при пожарах в подземных транспортных коммуникациях проводится крайне редко из-за нескольких причин.

Прежде всего, одной из основных причин является недостаточная подготовленность специалистов для проведения подобного вида работ. Тактическая вентиляция требует специальных навыков, знаний и опыта, а не все специалисты, участвующие в ликвидации пожаров, могут быть готовыми к проведению таких сложных операций.

Отсутствие возможности оперативной доставки эжекторов к месту пожара также является серьезным препятствием. Мобильные вентиляторы нередко требуют специального оборудования и техники для транспортировки, что может затруднить их быструю доставку к месту происшествия, особенно в условиях подземных коммуникаций.

Еще одной причиной является малая производительность эжекторов. В некоторых случаях существующее оборудование может оказаться недостаточно эффективным для обеспечения необходимого объема воздухообмена и эвакуации дыма и газов из задымленных помещений[2,6,14,18].

Причины тактическая вентиляция в подземных транспортных коммуникациях может быть менее часто применяемым методом борьбы с пожарами. Однако важно продолжать работу над усовершенствованием оборудования, подготовки специалистов и координации действий при проведении таких сложных операций, чтобы обеспечить безопасность людей и эффективное тушение пожаров в подземных условиях. Также использование тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях не только увеличивает эффективность борьбы с задымлением, но также способствует снижению риска для личного состава служб, участвующих в процессе дымоудаления.

Применение тактической вентиляции позволяет оперативно улучшить условия в помещениях, ослабить действие задымления, улучшить видимость и обеспечить свежий воздух для эвакуации людей и работы пожарных. Это не только способствует более быстрой эвакуации людей из здания, но и облегчает работу спасателей, уменьшая вероятность травм и инцидентов во время проведения действий по ликвидации пожара.

Таким образом, тактическая вентиляция является важным инструментом для обеспечения безопасности личного состава служб и эффективности борьбы с пожарами в подземных транспортных коммуникациях. Разработка и применение современных методик и оборудования для тактической вентиляции играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности оперативных мероприятий по тушению пожаров в таких условиях.

Приведенные вышеуказанные способ тактической вентиляции может быть простым и не таким эффективным, как профессиональные системы искусственного туманообразования, которые применяются в промышленности для увеличения влажности воздуха и охлаждения. Однако, его главным преимуществом является универсальность и возможность оперативного применения в экстренных условиях, в том числе и в подземных сооружениях.

Простой способ тактической вентиляции может быть особенно полезен в ситуациях, когда необходимо оперативно улучшить воздушную среду в здании или сооружении, например, для обеспечения безопасной эвакуации людей или работы пожарных. Он может быть применен без необходимости сложного оборудования и длительной настройки, что делает его удобным в использовании в экстренных ситуациях [10-16].

Несмотря на то, что профессиональные системы искусственного туманообразования обладают более высокой эффективностью и точностью в управлении воздушной средой, простые методы тактической вентиляции все же могут быть эффективными и быстрыми в экстренных ситуациях. Важно оценивать конкретную ситуацию и выбирать наиболее подходящие методы для обеспечения безопасности и эффективности действий в условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В заключение, хочу еще раз подчеркнуть, что возгорание в подземных транспортных коммуникациях всегда сопряжено с сильным задымлением и высокой температурой вблизи источника возгорания. Обеспечение притока свежего воздуха при пожаре в подземных транспортных коммуникациях играет жизненно важную роль и может избежать гибели большого количества людей.

Важно иметь в виду, что тактическая вентиляция, хоть и может быть простым методом, но все же способна существенно повысить безопасность при

пожаре в подземных сооружениях. Обеспечение постоянного притока свежего воздуха помогает облегчить эвакуацию людей, улучшить условия работы спасателей и снизить риск возникновения травм и паники.

На практике, введение профессиональных систем искусственного туманообразования или других специализированных методов может быть эффективным решением для решения проблемы задымления и высоких температур при пожаре. Однако в экстренных ситуациях важно иметь возможность оперативно применить доступные методы тактической вентиляции для обеспечения безопасности и спасения людей.

Предложенный подход к использованию оборудования для тактической вентиляции с целью охлаждения личного состава в ходе операций по пожаротушению в подземных транспортных коммуникациях представляется важным и целесообразным. Учитывая сложности и особенности подземных сооружений, а также ограничения в применении классических схем тактической вентиляции, подход к охлаждению персонала может значительно повлиять на повышение безопасности и эффективности операций.

Отравление продуктами горения, воздействие экстремальных температур и изнурение организма персонала являются серьезными проблемами при пожаротушении, особенно в подземных условиях. Предложенный подход к охлаждению личного состава с помощью тактической вентиляции может помочь уменьшить риск травмирования и гибели, сохраняя здоровье и работоспособность спасателей и пожарных.

Важно также отметить, что оперативное применение оборудования для тактической вентиляции с целью охлаждения персонала требует грамотного планирования и координации действий, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и эффективности операции. Разработка соответствующих процедур и тренировка персонала по применению данного метода в экстренных ситуациях может значительно улучшить реакцию на чрезвычайные ситуации и способствовать успешному проведению операций по пожаротушению и эвакуации людей в подземных транспортных коммуникациях.

Выводы:

1. Особенности вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре представляют собой серьезное вызов для обеспечения безопасности пассажиров, эвакуации людей и проведения операций по пожаротушению. Распространение дыма, высокие температуры и ограниченная доступность выходов делают необходимым обеспечение эффективной системы вентиляции.

2. Применение тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре представляет собой инновационный подход,

позволяющий улучшить условия для спасения людей и проведения спасательных операций. Этот метод помогает снизить температуру, уровень дыма и обеспечить доступ к местам возгорания для пожарных.

3. Рекомендуется уделить особое внимание подготовке персонала к правильному применению тактической вентиляции и обеспечению необходимого оборудования для проведения эффективных операций. Выбор оптимального места для установки вентиляторов и организация системы вентиляции играют ключевую роль в успешном применении тактической вентиляции.

4. В целом, правильная организация вентиляции и применение тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре являются неотъемлемыми элементами безопасности и успешной реакции на чрезвычайные ситуации. Их эффективное использование способствует обеспечению безопасности людей и успеху спасательных операций в подземных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКОВ:

1. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт.- Киев: 1994.-С. 311.
2. Методические указания к разработке курсового проекта по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студентов специальности 7.090301.- Алчевск: ДГМИ, 1999.-С. 11.
3. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студентов специальности 090301 .-Алчевск: ДГМИ, 2001. С.37
4. Багаутдинов И. М., Храмов А. В., Андрианов А. П. Повышение эффективности систем вентиляции при пожарах в подземных условиях. // Труды XXIII Международной научно-технической конференции «Эксплуатация шахтных и подземных сооружений».
5. Герасимов С. В., Смирнов А. П. Особенности проектирования систем вентиляции в подземных условиях. // Материалы Всероссийской конференции «Современные проблемы добычи и обогащения полезных ископаемых».
6. Цодиков В.Я. Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов. - М.: Недра, 1975. -237 с.
7. Голиков А.Д., Негодаев Г.Д., Чижиков В. П. Требуемый предел огнестойкости обделок тоннелей метрополитена / Борьба с пожарами в метрополитенах: Сб. науч. тр. -М.:ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 71-78.
8. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Госстрой России, 2004.-71 с.
9. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 2000.-81 с.
10. Богословский В.Н., Отопление и вентиляция, часть 2, вентиляция: учеб.для вузов-3-е изд., перераб. и доп.— М.: Стройиздат, 1995 . – 432 с.
11. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : Учеб., для вузов. - 4 - е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.
12. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения /Госстрой СССР - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. - 49 с.
13. Технический отчет Рогунской ГЭС. -Москва. 1978г.
14. Рогунской ГЭС на реке Вахш. Подземный комплекс. Технический проект (гидропроект). Гидроспецпроект. -М.1980 г.

15. Лоихаи техникии Нерӯгоҳи Обии Роғун дар дарёи Вахш. Тошкент. соли 1978.
16. Хужаев П.С. Аэрология конспект лекции.- Душанбе 2015 178 с.
17. Хужаев П.С., Сулейманов З.А., Сулейманова Н.А., Поччоев М.М. Воздуховод равномерной раздачи постоянного статического давления.- Вестник Таджикского технического университета. –Душанбе, 2015. -№4(32). – С.151 -156
18. Хужаев П.С., Хасанов Н.М., Исмаилов Д.И., Сулейманова Н.А. Особенности улучшению работы системы вентиляции в подземных коммуникационных сооружение //Журнал международной научно-технической конференции. Tashkent university of architecture and civil engineering “Изменение климата и гидрология водных ресурсов” 2023 год 24-25-ноябрь